

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.18278500 <https://zenodo.org/record/18278500>

ОСНОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКАПИТАЛИЗМА

Альпидовская Марина Леонидовна¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории факультета международных экономических отношений Финансового университета, Москва, Россия, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Ключевые слова: *посткапитализм, социально-экономическая система, общественное развитие, «новая нормальность», технологическое развитие, воспроизводство, производительные силы*

Для цитирования: Альпидовская М.Л. Основания и современные перспективы посткапитализма // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 126-135.

THE FOUNDATIONS AND CURRENT PROSPECTS OF POST-CAPITALISM

Marina L. Alpidovskaya

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Chair of Economic Theory at the Faculty of International Economic Relations at the Financial University, Moscow, Russia, Moscow, Russia, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Keywords: *post-capitalism, socio-economic system, social development, "new normal", technological development, reproduction, productive forces*

For citation: Alpidovskaya M.L. The foundations and current prospects of post-capitalism. Problems in Political Economy. 2025;4(44):126-135.

JEL codes: P16, P17

Движение системы как многовариантность ее развития

«Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего человечества»

Луи Пастер

¹ © Альпидовская М.Л., 2025

Настоящий капитализм в той ипостаси, о которой мы владеем информацией, пребывает примерно 150 лет, при этом непрерывно развиваясь, но и одновременно адаптируясь к новым условиям, создаваемым им же. И фактически в настоящее время к нему, как к социально-экономической системе академическое внимание обращается, главным образом, предпочтительно на динамические характеристики, то есть – время, энергия, равновесие и т.п. Бесспорно, доминирование подобного подхода обуславливает непреложность исследования особенностей, основ движения определяющих систем. Но очевидного разграничения их содержания, изучения их природы, что позволит четко раскрыть возможную сущность и, соответственно, «хронику» периодов трансформации любых систем на данный момент доказательно и однозначно не обнаруживается. Необходимо учитывать, что существенно важным проявляется вопрос особенностей движения самой системы, ее трансформации, перерастания из одного состояния в другое, не исключая понимания сложных состояний промежуточного характера. В данном контексте специфическую важность (фундаментальность) приобретает промежуточное состояние между действующей версией современного капитализма и не определенным (но определяемым) будущим.

С целью выявления принципа движения экономической системы необходимо принять во внимание некоторые особенности, такие как:

- «силовое поле системы, определяющее природу, время и скорость ее движения» (Ленская, Эскиндаров, 2003);
- стационарность элементов системы и их устойчивость;
- связь между особенностями (характером) силового поля и фундаментом (базисом) системы, способствующую в конкретный период времени поддерживать воспроизводство как элементов системы, так и ее самой с учетом внешних и внутренних социально-экономических влияний;
- трансформацию среды, но, возможно, и ее сопутствующий демонтаж;
- зону формирования конкретных и специфических сил, потенциал или ограниченность системы;
- совокупность факторов, формирующих или разрушающих ключевой, фундаментальный субъект системы;
- время, как функцию преодоления пространства, не исключая «взаимодействие возможностей и потребностей общества и его субъектов на основе единства общих и частных персонифицированных экономических интересов» (Ленская, Эскиндаров, 2003).

Таким образом, многочисленные исследования столь же многочисленных социально-экономических категорий, показателей и явлений будут неполными без рассмотрения не только сущности социально-экономической системы, ее природы, но и определенно ее свойств, характеристик развития и т.п. И среди множества существующих разновидностей, видов, типов и моделей систем особо значимой с точки зрения нашего предмета исследования является социально-экономическая система, движение которой обусловлено геополитико-экономическими, естественно-историческими основными принципами развития страны и, как следствие, региона, предприятия, домашнего хозяйства. Также при анализе системы целесообразно принимать во внимание неизбежную и характерную неравномерность движения ее отдельных элементов, что предполагает не только необходимость ее

многовариантного развития, но и естественное перерастание, объективную трансформацию из предыдущего состояния в настоящее. При этом любая экономическая система приобретает новые свойства посредством опоры на старые (не без эффекта принципа инертности), принимая во внимание их связи и взаимодействия всей их совокупности.

«Порочный круг» – движение с ускорением по спирали общественного развития

Определенно, развитие как таковое идет по спирали. Георг Вильгельм Фридрих Гегель предложил принять во внимание факт нелинейного приобретения и накопления опыта человечеством. Гегель обнаруживает, что каждое новое состояние возникает из напряженного взаимодействия предыдущих противоречий и их преодоления (при этом представляет это движение в формате спиралевидного развития) (Гегель, 1993). Результатом разрешения противоречий предыдущего этапа исторического развития становится новое состояние общества, причем более прогрессивное по отношению к предшествующему. Гегелевская спираль – это более чем поступательное движение вперед «по прямой» или «хождение по кругу», это переосмысление проблем и преобразование достижений предыдущих эпох.

Данное гегелевское воззрение на исторический процесс прогресса оказало весомое воздействие и значительное влияние на представления о спиралевидном развитии. Тем не менее, модели спирали развития представлялись и представляются весьма разнообразными. В.Г. Белинский в «Руководстве к всеобщей истории» отмечал, что «человечество движется не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от истины» (Белинский, 2013). Он определенно подтверждал движение по спирали, предполагающее наличие оборотов вдоль абстрактной горизонтали. Впрочем, данный «поворот от истины» не непременно направлен вверх. Он может быть направлен и вниз. «Но для того вниз, – пишет В.Г. Белинский, – чтоб очертить новый более обширный круг и стать в ... точке, выше прежней, и потом опять идти, понижаясь, кверху... Вот почему человечество никогда не стоит на одном месте, ни отодвигается назад, делая таким образом бесполезным пройденный ранее путь: это только понятное движение назад, чтоб тем с большей силою ринуться вперед...» (Там же).

И опять-таки, развитие в его общественном и экономическом восприятии – это не только прогресс, это вызовы и конфликты, кризисы и синтез, когда на последующем витке спирали человечество анализирует и осмысливает прежние вопросы и проблемы, но с более зрелым пониманием происходящих процессов с новыми возможностями – в условиях, сформировавшихся и эволюционировавших (не без влияния НТР) производительных сил, часто и в принципе перерастающих производственные (социально-экономические) отношения. И переход из одного состояния в другое происходит в результате преодоления старого качества и постижения, и принятия его (вторичного) в видоизмененном, новом виде, но с учетом накопленного на предшествующей ступени опыта. Это поступательно-повторяемый процесс построения новой формы на стационарном фундаменте.

В свою очередь Ф. Энгельс в работе, знаменующей определяющий момент в ходе формирования «марксизма» как системы, «Анти-Дюринг» отождествлял

общественное развитие со спиралью, ускоряющейся в своем движении. Он отмечал, что в формах проявления противоречия между общественным производством и капиталистическим присвоением² бесперспективно и безрезультатно движется капиталистический способ производства, описывая «порочный круг», постепенно сходящийся, суживающийся. А «движение производства идет скорее по спирали и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром» (Энгельс, 1988, с. 278).

Исследования в области конструирования модели эволюционного развития общества в целом и организаций, и людей в частности приобрели ускоряющую динамику во второй половине XX века. Так, в 1980-е годы является на свет модель интегральной «спиральной динамики» американских исследователей Д. Бека и К. Кована, базирующаяся на «Теории эмерджентных циклических уровней существования» (1959–1981 гг.) К. Грейвса (Graves, 1970)³. На основании исследования мотивационной деятельности более чем пятидесяти тысяч человек он пришел к выводу, что любая живая система, независимо от ее уровня (будь то человек, организация, страна или общество в целом) проходит одни и те же уровни развития, протекающего по спиральной траектории. Неразрешаемые противоречия в рамках имеющей место системы императивно побуждают переходить на очередной виток спирали. К тому же, в процессе переходов общество следует через этапы, характеризующиеся имеющимися некоторыми общими свойствами. И каждый последующий этап частично в определенной мере включает в себя особенности предшествующего (Бек, Кован, 2010).

В результате дальнейшего продвижения исследований в области «спиралевидного развития» появились представления о конусовидном модуле спирали, витки которой стягиваются (сближаются) от основания к вершине с перспективой к трансформации в прямую линию развития. В силу чего, эта перевернутая «энгельсова спираль» имеет своей отличительной особенностью – сужение витков, обосновываемое необходимостью учета энтропии. И в настоящее время представления о спиралевидном развитии общества остаются, по сути, не только многовариантными, но и противоречивыми. И в данном контексте следует особо подчеркнуть, что независимо от форм самой спирали – правильного или опрокинутого конуса, обе альтернативы движения сопровождаются убедительной аргументацией как в пользу расширения, так и в угоду сужения витков спирали. Имеют место быть и синтезированные концепции спирали, повествующие о наличии и центробежных и центростремительных сил. При исчерпании потенциала действия центробежной силы спираль переходит к сужению (и наоборот). И подобное чередование циклично. К тому же, несмотря на это скорость движения по спирали с каждым новым витком увеличивается, а исторические аналогии, возникающие в новых реалиях, отличаются по временной шкале и по прочим характеристикам⁴.

К слову, об исторических аналогиях, говоря более точно – об имитации ведения хозяйственной деятельности. В наше время, в эпоху, так сказать, окончатель-

² Данное противоречие воспроизводится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе.

³ Levels of Existence As Seen By Clare Graves // Dr. Clare W. Graves. 1974. URL: https://clarewgraves.com/articles_content/1974_Futurist/Futr74_tbl.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

⁴ Беляев М.И. Современная философская глобалистика // Академия тринитаризма. URL: <https://trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160046.htm> (дата обращения: 10.06.2025).

ной победы капитализма долговечность, качественность и жизнеспособность достижений и результатов хозяйственной деятельности на практике не принимаются во внимание, отклоняются, фактически умышленно не учитываются. К примеру, сравним долговечность таких сооружений, как Римский мост в Алькантаре в Испании (год окончания постройки – 106 н.э., при строительстве преимущественно использовался бетон); Колизей (72–80 гг. н.э., эквивалентная стоимость сегодня с учетом ручного труда – приблизительно 500 млн долларов США). Что же в ответ предлагает современная система, каковы ее аналоги? В частности, мост Верраза-но-Нерроуз, соединяющий районы Бруклин и Статен-Айленд в Нью-Йорке, построен в 1964 году. И срок его службы рассчитан приблизительно на 100 лет по причине коррозии от реагентов. В качестве эквивалента сооружения для спортивных «зрелищ» приведем в пример Стадион «Уэмбли» (Лондон), который был открыт в 2007 году на месте первоначального стадиона, профункционировавшего не более 80 лет с 1923 года по 2003 год. Стоимость возведения этого спортивного объекта современного зодчества составила 1,5 млрд долларов США. Расчетный срок его эксплуатации спланирован не более, чем на 50 лет.

Воздержимся от подобных свидетельств отечественного проявления и их оценки. Впрочем, образцы же современного архитектурного искусства овладевают пространствами городских агломераций модернизирующейся России. Возводимые небоскребы-многоквартирники строятся с нарушениями строительных правил и норм, ликвидация (обнуление) которых неотвратимо впоследствии приведет к преждевременному разрушению зданий – сокращению срока их эксплуатации⁵.

В результате бенефициары «недолговечности» воспроизводят механизмы негативного отбора и хищнического потребления ресурсов, а именно:

- кредитную зависимость (и не только) строительных компаний, вынужденных в погоне за прибылью использовать дешевые строительные материалы;
- спекуляцию землей ее фактическими собственниками, которым, опять же, в погоне за мгновенной прибылью «здесь и сейчас» эффективнее на месте 50–60-летнего дома, имеющего эксплуатационный период не менее 200 лет, возвести новый.

В итоге население, как потребитель, вынуждено платить за растущие в цене и фиктивном разнообразии «услуги» и обязательства. Да и экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, не уходят из актуальности исследований современности. Фактически, основным источником загрязнения в странах ЕС является строительный мусор, составляющий в среднем по Европе 30%. В Голландии, например, этот процент выше – «озвучиваются цифры в районе 40%»⁶.

Интерпретация данного процесса весьма несложна. Его природа состоит в метафизике, философии бытия капитализма. Стремление к потреблению, то есть к максимизации удовлетворения своих потребностей, несет функцию (доминирующую) извечной концепции общественных отношений капитализма. Самоцель любого из субъектов хозяйствования становится не оптимизация ресурсов соотносительно более эффективного управления ими для достижения определенной благой

⁵ Лунькова В. Требования в строительстве отменяют: как изменится качество новостроек // РБК. 2022. URL: <https://realty.rbc.ru/news/623833319a794745f875a7ef> (дата обращения: 25.06.2025).

⁶ Леднева М. Мусор и ничего лишнего // Коммерсантъ. 2019. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3936293> (дата обращения: 30.06.2025).

цели и в интересах роста благосостояния общества в целом (Бузгалин, Колганов, 2019); (Бузгалин, Манахова и др., 2022). Глобальный неолиберальный капитализм (и это, безусловно, не открытие) индуцировал построение всей жизни современного общества на метафизическом фундаменте максимизации удовлетворенности. Последняя, в свою очередь, объективно требует сокращения во времени каждого последующего цикла экономической операции (с товарами и услугами). Что и подтверждает рост скорости движения по спирали развития⁷. Кроме того, адепты современной системы, основанной на долговой экономике и фальшивом, мошенническом износе (устаревании) становятся инструментами ликвидации будущего. Корпорации и зависимое от них население, принудительно-добровольно играющие по регламенту «бесконечного роста»⁸, а также сама природа экономической деятельности субъектов отношений объективно приводят к сокращению времени бытия⁹. Непрерывным и стабильным остается только движение.

Итак, развитие неизменно и непрерывно движется по спирали. Каждый последующий ее виток плотнее предыдущего, так как человеческое бытие, человеческая практика становятся все насыщеннее, богаче, разнообразнее и многограннее. Ввиду ускорения движения срок жизни витков становится короче. Это способствует однозначному завершению жизненного цикла, схлопывающегося в точку. Так, с точки зрения хронологии и временного ряда эпоха Древнего мира длилась в пределах 35 веков (конец IV-го тысячелетия до н.э. – конец V века (476 г. н.э.)). В свою очередь, Средневековье «господствовало» практически 10 веков (конец V – конец XV вв. (начало XVI в.)). Промежуточный, трансформационный период Возрождения (позднее Средневековье) продолжался 2 века (XIV – XVI вв.), увенчался капитализмом, начавшим свой «взлет» в годы «промышленной революции» и взшедшим на вершину своего развития ускоренными темпами между 1860 и 1910 годами. Именно в этот период капитализм формирует основную институциональную структуру, позволившую без особых трудностей и препятствий существовать (жизнедеятельствовать) до определенного момента. До определенного момента... Данная позиция, указывающая на «достижение цели», еще не достигнута современным человечеством, но не так уж и далека.

Вот уже полтора столетия доминирующая в настоящее время и поглотившая весь мир социально-экономическая формация (применяем научный категориальный аппарат марксизма) аналогично подходит к своей критической точке разлома – точке бифуркации. И можно предполагать, что сокращением жизненного цикла будущей социально-экономической конструкции посткапитализма неминуемо. Новый переходный период может продлиться не более одного или двух веков. Впрочем, практически невероятно фиксировать то, что даже теоретически невозможно предположить и осмыслить скрывающееся под термином «конец цивилизации», к тому же пребывая с «этой стороны» горизонта событий. Возможно, закат человеческой цивилизации наступит в ближайшем будущем, как предсказал суперкомпьютер World One, прогнозирующий цивилизационные закономерности

⁷ Жиленков М. Максимизация прибыли как метафизика капитализма // Красная весна. 2017. URL: <https://rossaprimavera.ru/essay/maksimizaciya-pribyli-kak-metafizika-kapitalizma> (дата обращения: 23.06.2025).

⁸ Но «бесконечный рост» невозможен в конечном, ограниченном мире капитализма.

⁹ Беляев М.И. Современная философская глобалистика // Академия тринитаризма. URL: <https://trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160046.htm> (дата обращения: 10.06.2025).

сти¹⁰. И наряду с этим исчезнет, аннигилируется разумная деятельность человека, как решающий фактор развития социума.

Прогресс посткапитализма: очевидное невероятно

Так или иначе, мир движется в направлении (или по направлению) к новому витку спирали. Методологи посткапитализма – «новой нормальности», делая акцент на противоречиях, присущих этой «новой нормальности» и на расширяющихся в ней, в частности, технологиях и ее инструментах, лежащих в основе глобализации, выделяют восходящую постиндустриальную общественную формацию. Видные сторонники данного воззрения Джереми Рифкин и Ричард Флорида, переосмыслив индустриальный подход Дэниэла Белла (Bell, 1973) предположили (предусмотрели) приход третьей промышленной революции, как последней из великих. С их точки зрения, она должна была заложить основу инфраструктуры для наступающей эпохи *сотрудничества* (подчеркнуто автором) (Rifkin, 2011; Rifkin, 2014) ... «Сила сотрудничества, – заявляет Дж. Рифкин, – высвобожденная в результате слияния интернет-технологий и возобновляемых источников энергии, коренным образом перестраивает человеческие отношения по вертикали и горизонтали, с глубокими последствиями для будущего общества» (Rifkin, 2014). Реконструирующиеся и преобразующиеся здесь факторы – изменение в уровне развития производительных сил. Это – капитал для приобретения оборудования, эффективность агрегатов и коммуникации, как основа новой платформы. А посредством технологий Больших данных все могут быть взаимосвязаны (объединены) в установленный срок. И, с точки зрения автора «Третьей индустриальной революции», это свершится уже к 2030 году.

В свою очередь, своеобразная рифкинская критика капитализма свидетельствует о его представлении о существенных посткапиталистических переменах в экономике – сначала в западном (прежде всего, в американском) обществе, а далее, по причине распространения глобализма – во всем мире. «Конец или уход капитализма» будет сопровождаться, согласно его пониманию, трансформацией и соответствующих социально-экономических отношений.

Данный подход поддерживает и современный британский экономист Пол Мэйсон, утверждающий, что технологии XXI века «несовместимы с капитализмом»: «...Как только капитализм перестает адаптироваться к технологическим изменениям, возникает необходимость в посткапитализме» (Mason, 2016). Опираясь на вышеизложенное, делается вывод о преимущественно положительном воздействии глобализации на развитие средств производства, обеспечивающем переустройство разрушительного (деструктивного) характера. Вместе с тем, обосновывается, что посткапитализм настанет вследствие трех эффектов технологий XXI века:

- 1) информационные технологии сокращают потребность в рабочей силе;
- 2) информационные товары не способствуют корректному формированию цен (рынки основаны на дефиците, информация – на избытке);
- 3) появление товаров, услуг и организаций, больше не подчиняющихся диктату рынка и управленческой иерархии (Лэйн, 2025).

¹⁰ Loader J. Super Computer That Made Chilling Apocalypse Prediction Reckons “World Could End by 2050” // Daily Star. 2022. URL: <https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/supercomputer-made-chilling-apocalypse-prediction-28422058> (дата обращения: 20.06.2025).

А коллективное творчество несет в себе «процесс *сотрудничества* (подчеркнуто автором) и обмена деятельностью» без производства меновой стоимости (Buzgalin, Kolganov, 2015). Как отмечает А.И. Колганов, «новые производительные силы человеческого общества несут в себе потенциальные возможности, плодотворное, а не разрушительное действие которых требует существенного изменения социально-экономических отношений людей» (Колганов, 2020).

И поскольку происходящие преобразования отнюдь не спонтанны, то их движущей силой являются производительные силы, созданные глобализацией – это ирреальный креативный класс, научно-интеллектуальная прослойка. И происходит это в силу того, что класс капиталистов становится ненужным (Альпидовская, 2025); (Альпидовская, Сироткина, 2024). Думается, что, собственно, подобная логика рассуждений свидетельствует о завершении жизненного цикла капитализма, но без отказа от основополагающих его принципов (Альпидовская, 2021). Не сокращают ли эти основополагающие принципы время витка спирали общественного развития, отведенного человечеству?

ЛИТЕРАТУРА

Альпидовская М.Л. Социально-экономические преобразования: вчера и сегодня. Перспективы будущего // Теоретическая экономика. 2021. № 1. С. 54-65. EDN: FVUDMG

Альпидовская М.Л., Сироткина А.И. «Устойчивое развитие»: от концепции к реализации // Российский экономический журнал. 2024. № 4. С. 25-43. DOI: 10.52210/0130-9757_2024_4_26

Альпидовская М.Л. Вывоз капитала и интегрированность коммерческих проектов глобальной экономики: оборотная сторона процессов // Вопросы политической экономики. 2025. № 1(41). С. 167-182. DOI: 10.5281/zenodo.15072958

Бек Д., Кован К. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями / Пер. с англ. И. Фрейман, П. Миронов. М.: Открытый мир, BestBusinessBooks, 2010. – 419 с.

Белинский В.Г. Руководство к всеобщей истории. Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 10 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28. DOI: 10.31857/S013216250003744-1

Бузгалин А.В., Манахова И.В., Молчанов И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К. Человек как экономический актор: потенциал диалога поведенческой экономики и современной марксистской политэкономии // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 2. С. 26-44. <https://doi.org/10.38050/01300105202222>

Гегель Г.В. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. – 473 с.

Колганов А.И. Противоречие производительных сил и производственные отношения: современное прочтение // Экономическое возрождение России. 2020. № 1(63). С. 63-68.

Ленская С.А., Эскиндаров М.А. Экономическая система – основа воспроизводства капитала. М.: Экономист, 2003. – 189 с.

Лэйн Д. Глобальный неолиберальный капитализм и альтернативы: от социал-демократии к другим формам государственного капитализма: Монография / Науч. ред. издания на русском языке: С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР имени С.Ю. Витте: Центркаталог, 2025. – 354 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. М.: Политиздат, 1988. – I-XII, 482 с.

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society; a venture in social forecasting. New York: Basic Books, 1973. – 507 p.

Buzgalin A., Kolganov A. Critical Political Economy: The «Market-Centric» Model of Economic Theory Must Remain in the Past-Notes of the Post-Soviet School of Critical Marxism // Cambridge Journal of Economics. 2015. Vol. 40. № 2. Pp. 575-598.

Graves C.W. Levels of Existence: an Open System Theory of Values // Journal of Humanistic Psychology. 1970. Vol. 10. № 2. Pp. 131-155.

Mason P. Postcapitalism: A Guide to Our Future. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. – 368 p.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. New York: Palgrave Macmillan, 2011. – 291 p.

Rifkin J. The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave Macmillan, 2014. –356 p.

Информация об авторе

Альпидовская Марина Леонидовна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории факультета международных экономических отношений Финансового университета, почетный работник сферы образования Российской Федерации, Москва, Россия.

(E-mail: morskaya67@bk.ru) (ORCID: 0000-0001-9075-9683) (elibrary AuthorID: 691188)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Alpidovskaya M.L. Socio-economic transformations: yesterday and today. Prospects for the future. Teoreticheskaya ekonomika=Theoretical Economics. 2021;(1):54-65. EDN: FVUDMG (In Russ.)

Alpidovskaya M.L., Sirotkina A.I. «Sustainable development»: from concept to implementation. Rossijskij ekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal. 2024;(4):25-43. DOI: 10.52210/0130-9757_2024_4_26 (In Russ.)

Alpidovskaya M.L. Capital export and the integration of commercial projects in the global economy: the flip side of processes. Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in political economy. 2025;1(41):167-182. DOI: 10.5281/zenodo.15072958 (In Russ.)

Beck D., Kovan K. Spiral dynamics. Managing values, leadership and change. Translated from English by I. Freiman, P. Mironov. M.: Open World, BestBusinessBooks, 2010. – 419 p. (In Russ.)

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society; a venture in social forecasting. New York: Basic Books, 1973. – 507 p.

Belinsky V.G. A guide to universal history. Saint Petersburg: Lan Publ., 2013. –10 p. (In Russ.)

Buzgalin A., Kolganov A. Critical Political Economy: The «Market-Centric» Model of Economic Theory Must Remain in the Past-Notes of the Post-Soviet School of Critical Marxism. *Cambridge Journal of Economics*. 2015;40(2):575-598.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Transformations of the social structure of late capitalism: from the proletariat and the bourgeoisie to the precariat and the creative class. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 2019;(1):18-28. DOI: 10.31857/S013216250003744-1 (In Russ.)

Buzgalin A.V., Manakhova I.V., Molchanov I.N., Pavlov M.Yu., & Rassadina A. K. Human being as an economic actor: the potential of a dialogue between behavioral economics and modern Marxist political economy. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Jekonomika = Moscow University Economic Bulletin, Series 6, Economy*. 2022;(2):26-44. <https://doi.org/10.38050/01300105202222> (In Russ.)

Engels F. Anti-During. The revolution in science, produced by Mr. Eugene Duhring. M.: Politizdat, 1988. – I-XII, 482 p. (In Russ.)

Graves C.W. Levels of Existence: an Open System Theory of Values. *Journal of Humanistic Psychology*. 1970;10(2):131-155.

Hegel G.V. Lectures on the philosophy of history. St. Petersburg: Nauka, 1993. 473 p. (In Russ.)

Kolganov A.I. The contradiction of productive forces and industrial relations: a modern interpretation. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii=The Economic Revival of Russia*. 2020;1(63):63-68. (In Russ.)

Lane D. Global neoliberal capitalism and alternatives: from social democracy to other forms of state capitalism: A monograph. S.D. Bodrunov (ed.). M.: INIR named after S.Y. Witte: Tsentrkatalog, 2025. – 354 p. (In Russ.)

Lenskaya S.A., Eskindarov M.A. The economic system is the basis of capital reproduction. M.: Ekonomist, 2003. – 189 p. (In Russ.)

Mason P. Postcapitalizm: A Guide to Our Future. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. – 368 p.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. New York: Palgrave Macmillan, 2011. – 291 p.

Rifkin J. The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave Macmillan, 2014. – 356 p.

Information about the author

Marina L. Alpidovskaya – Doctor of Economics, Professor, Professor at the Chair of Economic Theory at the Faculty of International Economic Relations at the Financial University, Moscow, Russia, Honorary Worker of Education of the Russian Federation.

(E-mail: morskaya67@bk.ru) (ORCID: 0000-0001-9075-9683) (elibrary AuthorID: 691188)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 05.08.2025; одобрена после рецензирования: 25.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.